

ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ В УКРАИНЕ

В статье сделан обзор основных законодательных актов, регулирующих деятельность кредитных союзов к принятию Украиной независимости, и регулируемых актов функционирования кредитных союзов на современном этапе их развития. Проанализированы основные организационно-правовые аспекты деятельности кредитных союзов в Украине. Выяснена роль поддержки государства в развитии кредитных союзов в Украине.

Ключевые слова: кредитный союз, нормативно-правовые акты, кооперация, устав, государственное регулирование.

Малиновська Ольга Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та менеджменту, Львівська державна фінансова академія, Україна, e-mail: malinovska_o@ukr.net.

Малиновская Ольга Ярославовна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики и менеджмента, Львовская государственная финансовая академия, Украина.

Malinovska Olga, Lviv State Academy of Finance, Ukraine, e-mail: malinovska_o@ukr.net

УДК 339.13

DOI: 10.15587/2312-8372.2015.47353

**Сардак С. Е.,
Ставицька А. В.**

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ І ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Досліджено структуру світового ринку інформаційних технологій: ринок комп'ютерного та офісного апаратного забезпечення, ринок інформаційно-технологічних послуг, ринок програмного забезпечення. Проаналізовано динаміку та визначено глобальні тенденції розвитку світового ринку інформаційних технологій. Визначені провідні країни за обсягами витрат на інформаційні технології, досліджені особливості їх участі на світовому ринку інформаційних технологій.

Ключові слова: структура, тенденції, ринок, інформаційні технології, загрози, виклики, апаратне забезпечення, програмне забезпечення, інформаційно-технологічні послуги.

1. Вступ

У сучасному суспільстві безупинно збільшується обсяг нових інформаційних продуктів та технологій, зростає можливість оперативної передачі інформації, що приводить до трансформації ринку інформаційних технологій (ІТ-ринку). Зростаючий попит на інформаційні ресурси та послуги розширює можливості країн для розвитку сфери інформаційних технологій у міжнародному середовищі. І протягом останнього десятиліття світовий ІТ-ринок стабільно демонструє темпи зростання. Збільшення обсягу програмного забезпечення, швидке зростання чисельності користувачів і обсягу операцій у мережі Інтернет, розширення систем електронної торгівлі, обумовлює грандіозні зміни в усій системі світової економіки й вимагає ґрунтовного наукового дослідження [1].

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми

У наукових публікаціях українські вчені Г. С. Терлецька [1], К. І. Ладиченко [2], Т. Ю. Морозова [3], С. В. Войтко [4], А. Є. Литвин [5], О. С. Бабанін [6] та іноземні фахівці В. Агапов [7], Н. Апіш [8], А. Смирнова [9] ґрунтовно дослідили аспекти формування та розвитку світового ринку інформаційних технологій.

Але, слід зазначити обмеженість уваги авторів виснажених публікацій щодо глобальних наслідків розвитку світового ІТ-ринку у межах світової економіки. Наприклад, у публікації О. С. Бабаніна головну увагу

приділено розвитку ІТ-ринків США, України та світу лише до 2015 р. [6]. С. В. Войтко поверхнево розглядає світові тенденції розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних технологій [4]. К. І. Ладиченко чітко не ідентифікує тенденції розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних послуг [2]. А. Є. Литвин розглядає тенденції розвитку світового ринку інформаційних технологій відсторонено від динаміки розвитку світової економіки [5]. Т. Ю. Морозова дуже спрощено розглядає зв'язок інформаційних ринків з ринками праці та освітніх послуг [3]. Г. С. Терлецька при дослідженні ІТ-ринків не рахує за значущістю тенденції їх розвитку [1]. Такі підходи зменшують достовірність висновків і викликають необхідність продовження досліджень у даному напрямі.

3. Об'єкт, мета та задачі дослідження

Об'єктом дослідження є процеси формування глобальних імперативів інформатизації розвитку світової економіки. Метою дослідження є концептуалізація проблематики розвитку світового ІТ-ринку.

Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:

1. Розгляд структури світового ІТ-ринку.
2. Аналіз динаміки світового ІТ-ринку.
3. Визначення глобальних тенденцій розвитку світового ІТ-ринку.
4. Ідентифікація потенційних глобальних суспільних загроз і викликів, пов'язаних із розвитком світового ІТ-ринку.

4. Матеріали та методи дослідження проблематики розвитку світового ринку інформаційних технологій

Інформаційними матеріалами є дані міжнародних організацій, публікації фахівців та результати авторських досліджень. Для досягнення поставленої мети застосовано загальнонаукові методи теоретичного узагальнення, порівняння, групування, методи комплексного та структурного аналізу, синтезу, моделювання, уявного експерименту.

5. Результати дослідження структури і тенденцій розвитку світового ринку інформаційних технологій

Розгортання таких взаємопов'язаних глобальних тенденцій як інтернаціоналізація, інтелектуалізація та інформатизація поступово формують глобальне інформаційне суспільство, у якому з'являються нові сегменти ІТ-ринку. У наукових публікаціях К. І. Ладиченко й В. В. Тронько [2], Т. Ю. Морозової [3], а також даних міжнародних організацій (Європейської ІТ обсерваторії [10], Міжнародного союзу електрозв'язку [11], Міжнародної корпорації даних [12]) наводяться різні підходи до структури та ієрархії ІТ-ринку. Але узагальнюючи наведені підходи можна зазначити, що ІТ-ринок, разом з телекомунікаційним ринком та ринком телерадіомовлення є одним із сегментів інформаційно-комунікаційного ринку. А у свою чергу, ІТ-ринок структурно складається з ринків комп'ютерного та офісного апаратного забезпечення, ринку ІТ-послуг (ІТ-аутсорсингу, розробки готових програмних комплексів та інших ІТ-послуг) та ринку програмного забезпечення (рис. 1).

Рис. 1. Структура ринку інформаційно-комунікаційних технологій*
Примітка: * — розроблено авторами за даними [1–3, 10–12]

Не дивлячись на різне трактування структури ІТ-ринку можна констатувати непротиворічність його суб'єктів. Суб'єктами ІТ-ринку є міжнародні організації, державні органи, компанії, приватні господарюючі суб'єкти, приватні споживачі та користувачі. ІТ-ринок, як сукупність економічних відносин між споживачами та продавцями інформаційних технологій, продуктів і послуг під-

тримується ринковою інфраструктурою із численними трудовими ресурсами, системами зв'язку, базами даних, базами знань та виробничим обладнанням, що функціонує завдяки застосуванню інформаційних технологій.

Інформаційна технологія характеризується використанням обчислювальної техніки і систем зв'язку для створення, збору, передачі, зберігання, обробки інформації. Інформаційні технології пронизують будь-яку професійну діяльність й особисте життя, викликаючи зміни в світовій економіці, міжнародних економічних відносинах та світовій політиці. Сформована потужна світова індустрія інформаційних технологій (ІТ-індустрія) забезпечує створення глобального інформаційного суспільства. До ІТ індустрії входять численні складові секторів економіки: організація розваг, видавнича справа, виробництво офісного обладнання та обчислювальної техніки, системи телезв'язку і побутової техніки, причому всі вони також між собою пов'язані ІТ-продуктами.

Організації-постачальники інформаційних технологій можна розділити на сім груп, кожна з яких характеризується певним ринковим сегментом і наборами відповідної продукції [4] — у сфері надавання інформаційних послуг (електронна інформація; програмне забезпечення; зв'язок, мережні комунікаційні послуги; інформаційні послуги і електронні угоди) та у сфері виготовлення продукції (побутова електроніка; офісне обладнання; системи забезпечення бізнесу).

За даними аналітичного агентства Gartner, сукупний обсяг світового ринку інформаційних технологій перевищує два трильйони дол. США, а найбільша частка світового ринку інформаційних технологій припадає на сегмент ІТ-послуг — 57 %, на сегмент апаратного та програмного забезпечення — 26 % і 17 % відповідно [13]. Але треба враховувати, що товарна структура ІТ-ринків

у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються є різною. Наприклад, частка ІТ-послуг від загального обсягу ІТ-ринку США складає 45 %, програмного забезпечення — 25 %, апаратного забезпечення — 30 %. У той час для ринків нових промислових країн, країн з перехідною економікою і окремих країн, що розвиваються характерним є домінування сегменту апаратного забезпечення — більше 50 % у структурі внутрішнього ІТ-ринку (у Китаї частка апаратного забезпечення складає 70 %, програмного забезпечення — 10 %, ІТ-послуг — 20 % ринку [5]).

Динаміка та прогностичні значення зміни світових витрат на інформаційні технології за сегментарним розподілом (рис. 2).

Сучасні світові тенденції ринку інформаційних технологій демонструють зростання досліджуваних показників динамічними темпами. Найвищі показники зростання демонструє світовий ринок апаратного забезпечення, збільшується експорт ІТ послуг, провідні позиції в якому займають США (143 млрд. дол.), Великобританія (114,08 млрд. дол.) та Індія (95,89 млрд. дол.) [6].

Рис. 2. Сегментарний розподіл світових витрат на інформаційні технології за 2013–2018 р.р., млрд. дол. США^{1*}

Примітка: ¹ — прогнози значення 2015–2018 р.р.; * — складено авторами за даними [7]

Стосовно трьох сегментів ІТ-ринку можна зазначити такі особливості розвитку [5]:

- на ринку апаратного забезпечення лідирують підприємства Китаю (17 %) й США (11 %), електронних компонентів — США (25 %) і Японія (13 %), аудіо- і відеотехніки — Китай (18 %) та Японія (15 %), а питома вага промислово розвинених країн в імпорті комп'ютерів і устаткування перевищує 70 %;

- на ринку програмного забезпечення домінують компанії із США, країн ЄС і Японії, а головний обсяг зовнішньоторговельних операцій сконцентрований у групі розвинених країн (головними експортерами програмного забезпечення є Німеччина, США й Ірландія — до 50 % всього обсягу експорту програмного забезпечення; найбільшими імпортерами програмного забезпечення серед розвинених країн є Німеччина, Великобританія, Франція, Канада та Італія);

- на ринку ІТ-послуг темпи зростання міжнародної торгівлі випереджають світовий експорт товарів та інших послуг (найбільшими постачальниками є Ірландія, Індія, США, Великобританія, Німеччина та Ізраїль — більше 60 %).

Бізнес-середовище та інвестиційний клімат на ІТ-ринках залежить від економічної ситуації в країнах. Наприклад, у країнах, що зазнають економічні труднощі, таких як Греція, Італія, Португалія, ІТ-бізнес та ІТ-організації більшою мірою сфокусовані на короткостроковому скороченні ІТ-витрат. Тоді як в інших країнах, наприклад, Австралії, США, Росії вони більш націлені на збільшення виручки та ефективності, що нерідко призводить до створення нових ІТ-концепцій.

Для сучасної ІТ-інфраструктури характерні наступні обмежуючі фактори: площа приміщень, високе енергоспоживання, необхідність індивідуального підключення та налаштування, потреба у висококваліфікованому обслуговуючому персоналі. Кожна нова технологія повинна бути вбудована в існуючу інфраструктуру, що вимагає виконання додаткових інтеграційних завдань та додаткових витрат. Такі тенденції демонструють постійність зростаючого значення витрат. Прогнозується, що максимальне зростання витрат на ІТ аж до 2016 року будуть демонструвати фінансові, комунікаційні компанії, компанії сфери медіа та сервісів, а також виробничі підприємства (рис. 3).

Але при загальносвітовому зростанні витрат, фіксується нерівномірний розвиток ІТ-ринку в регіональному розрізі. За даними Аналітичного огляду Московської біржі та РВК [7], на частку найбільших країн-споживачів ІТ —

США, Китаю, Японії, Великобританії і Німеччині — припадає 60 % сукупного обсягу світового ринку ІТ. Китай займає не тільки друге місце в світі за обсягом витрат на ІТ, але і є одним з найбільш швидкозростаючих ринків, обсяг якого щорічно збільшується більш ніж на 8 %.

Рис. 3. Динаміка зміни ІТ витрат на ринку інформаційних технологій^{1*}

Примітка: ¹ — прогнози дані 2014 р., 2015 р.; * — складено авторами за даними [14]

Спостерігається щорічне зростання витрат на інформаційні технології і в країнах, що розвиваються, в тому числі Бразилії, Індії та деяких країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. В них темпи зростання витрат на ІТ значно перевищують щорічні темпи зростання ВВП. Фактор пріоритетності використання інформаційних технологій для підвищення конкурентоспроможності цих країн у світі впливає на динамічний розвиток ІТ галузі цих країн.

У країнах Західної Європи відбувається уповільнення темпів зростання витрат на ІТ до рівня в 1,7 % на рік (по регіону в цілому). Росія знаходиться на 13 місці у світі за рівнем витрат на ІТ, значно випереджаючи такі розвинуті країни, як Нідерланди, Швеція і Швейцарія. У середньостроковій перспективі прогнозується, що збільшення європейськими фінансовими організаціями бюджетів на інформаційні технології матиме позитивний вплив на їхній бізнес.

З табл. 1 слідує, що в п'ятірку провідних країн за показником сукупних витрат на інформаційні технології входять США, Китай, Японія, Велика Британія та Німеччина, причому значне річне зростання витрат відбулося в Китаї. Така важлива галузь для інформаційно-технологічних країн пропорційно впливає на зростання ВВП країни.

На частку США припадає більше половини постачань інформаційних технологій по всьому світу. При цьому США є не тільки головним постачальником інформаційних технологій на світовий ринок, але і найбільшим їх споживачем, на частку якого припадає близько третини сукупного обігу всього ринку. Але також все більшу роль на глобальному ринку ІТ починають грати компанії-виробники з Індії та Китаю. Так, наприклад, індійська компанія постачальник ІТ-послуг Tata Consultancy Services за рівнем ринкової капіталізації обганяє Dell і EMC. А китайські інтернет-гіганти — Baidu, Tencent Holdings і NetEase.com — взагалі входять в число лідерів галузі ІТ за темпами зростання доходів й рентабельності [7].

Характерною особливістю ринку інформаційних технологій є переміщення виробництва з розвинених країн до країн, що розвиваються, в яким притаманна більш низька вартість оплати праці. Такі тенденції є дуже важливими та актуальними для виробництва програмного забезпечення й обладнання, що не потребує

створення складної інфраструктури. Так, наприклад, частка Китаю в світовому виробництві електронного обладнання збільшилася більш, ніж в два рази, досягнувши 38 % у 2012 році [9].

Таблиця 1

Провідні 15 країн по витратах на ІТ в 2013 році*

Країна	Витрати на ІТ, млрд. дол. США	Річне зростання, %	Зростання ВВП, %
США	654,55	3,9	1,9
Китай	182,74	8,3	7,7
Японія	146,53	3,4	1,5
Велика Британія	113,75	4,6	1,7
Німеччина	98,51	1,7	0,4
Франція	72,99	-0,5	0,2
Бразилія	55,86	15,8	2,5
Канада	50,77	3,3	2,0
Австралія	38,84	0,2	2,7
Індія	37,35	19,7	5,0
Італія	36,44	-0,6	-1,9
Південна Корея	36,17	-3,1	3,0
Росія	34,49	0,8	1,3
Іспанія	28,82	0,7	-1,2
Нідерланди	27,90	-0,2	-0,8

Примітка: * — складено авторами за даними [7].

Однією з основних тенденцій на ринку інформаційних технологій є те, що рушійною силою зростання на сьогоднішній день є виробництво смартфонів та інших «розумних» пристроїв (планшетів). Саме вони сприятимуть потужному розвитку інших інформаційно-технологічних сфер: виробництво напівпровідників, хмарних технологій, засобів для аналізу великих даних (Big Data analytics) [8].

6. Обговорення результатів дослідження тенденцій розвитку світового ринку інформаційних технологій

У досліджених джерелах ідентифікуються численні тенденції розвитку світового ІТ-ринку. Авторами узагальнено та проранжовано за значущістю п'ять глобальних тенденцій розвитку світового ІТ-ринку.

1. Внаслідок невеликого часу існування та високої динаміки розвитку ІТ-ринку зараз повністю не формалізований і не уніфікований й відбувається його постійна трансформація та ідентифікація структуроутворюючих суб'єктів [2].

2. З моменту виникнення ІТ-ринку відбувається його постійне зростання: зростає попит і пропозиція, збільшується чисельність суб'єктів, зростає обсяг угод, видатків, інвестицій і обігу коштів, утворюються нові ринкові сегменти [1].

3. Сегменти ІТ-ринку (насамперед, ринок апаратного забезпечення, ринок програмного забезпечення та ринок ІТ-послуг) розвинуті нерівномірно та розвиваються з різними темпами у світовому і у регіональному вимірах, що переважно пов'язано із різним станом соціально-економічного розвитку країн і відмінностями їх бізнес-середовища і приводить до концентрації та контролю капіталу [7].

4. Під час впливу світових і регіональних криз, ІТ-ринки зазнають менш негативного впливу порівняно з іншими традиційними ринками, це відбувається у короткостроковому періоді і слугує їх подальшому зростанню за рахунок виникнення нових технологій, продуктів, послуг і компаній [5].

5. Динамічний розвиток ІТ-ринку спричиняє структурні та функціональні зміни у інших ринках (насамперед у фінансовому ринку, ринках праці та освітніх послуг і т. д.) [3].

Отримані результати дослідження структури, динаміки і тенденцій розвитку світового ІТ-ринку у контексті розгортання глобальної проблематики, дозволяють стверджувати про подальше загострення потенційних суспільних загроз і викликів [15]. Продовження розгортання ідентифікованих трендів розвитку світового ІТ-ринку викликати і загострить зміну характеру розвитку усього людства, що буде відчутно в усіх облікових вимірах: природному (виснаження корисних копалин і мінеральних ресурсів тощо), біологічному (мутаційний вплив на людину, флору і фауну), технічному (подальше продукування високих технологій, нових інформаційних продуктів і послуг, поглиблення міжнародного поділу праці та науково-технічного обміну, стандартизація та уніфікація глобальних технологічних транзакцій тощо), економічному (загострення конкурентної боротьби, перерозподіл власності й фінансів, зростання віртуального та фіктивного капіталу й ресурсів у сферах виробництва, розподілу, обміну та споживання), соціальному (трансформація і віртуалізація цінностей, сфер суспільних потреб, інтересів, взаємовідносин, культури, мистецтва, спорту тощо), управлінському (концентрація глобального управлінсько-регуляторного і теологічного впливу тощо).

7. Висновки

Поставлена мета дослідження щодо концептуалізації проблематики розвитку світового ІТ-ринку вирішена шляхом ідентифікації його структури, динаміки, тенденцій і проблем подальшого розвитку.

1. Розгляд структури світового ІТ-ринку засвідчив різне трактування міжнародними організаціями та дослідниками його структури та ієрархічної підпорядкованості. Але можна констатувати, що ІТ-ринок, разом з телекомунікаційним ринком та ринком телерадіомовлення є одним із сегментів інформаційно-комунікаційного ринку. У свою чергу, ІТ-ринок структурно складається з ринків комп'ютерного та офісного апаратного забезпечення, ринку ІТ-послуг (ІТ-аутсорсингу, розробки готових програмних комплексів та інших ІТ-послуг) та ринку програмного забезпечення.

2. Аналіз динаміки світового ІТ-ринку передбачає врахування не тільки ринкових суб'єктів та ринкової інфраструктури, а й потужної ІТ-індустрії, до якої входять численні складові інших секторів економіки. Відповідно витрати, інвестиції, доходи, ємність ІТ-ринку необхідно розглядати у часовому (минулі та майбутні періоди) та територіальному вимірах (країни, регіони, світ).

3. Визначення глобальних тенденцій розвитку світового ІТ-ринку дозволило здійснити їх узагальнення та ранжування за значущістю й забезпечило можливість встановлення взаємозв'язку між світовим ІТ-ринком і суспільною динамікою розвитку людства.

4. Ідентифікація потенційних глобальних суспільних загроз і викликів, пов'язаних із розвитком світового ІТ-ринку, дозволила зробити прогнози припущення у природній, біологічній, технічній, економічній, соціальної та управлінській площинах.

У цілому зазначимо, що розвиток ІТ-ринків є сферою формування соціально-економічних інтересів особистостей, компаній, країн і міжнародних організацій у глобальному просторі внаслідок синергетично-інтеграційного ефекту глобальної інформатизації. Тому дослідження питання розвитку світового ІТ-ринку набуватиме подальшої актуалізації у площинах: формування потенційних глобальних суспільних загроз і викликів, трансформації нормативно-правової бази у сфері трудового права та оподаткування, створення профільних державних служб, запровадження програм, оптимізації ринкової інфраструктури.

Література

1. Терлецька, Г. С. Інформаційні технології на ринку послуг: проблеми, зміни, розвиток [Електронний ресурс] / Г. С. Терлецька, О. В. Бабич // Ефективна економіка. — 2014. — № 6. — Режим доступу: \www/URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=3123>
2. Ладиченко, К. І. Сучасні тенденції розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних послуг [Електронний ресурс] / К. І. Ладиченко, В. В. Тронько // Ефективна економіка. — 2015. — № 2. — Режим доступу: \www/URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=3830>
3. Морозова, Т. Ю. ІКТ-ринок як чинник оптимізації структури ІКТ-освіти [Текст]: зб. наук. пр. / Т. Ю. Морозова // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Педагогіка. — 2008. — № 3. — С. 195–199.
4. Войтко, С. В. Ринок інформаційно-комунікаційних технологій: структура та аналіз [Текст] / С. В. Войтко, Т. В. Сакалош // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2007. — № 594. — С. 384–392.
5. Литвин, А. Є. Тенденції розвитку світового ринку інформаційних технологій [Електронний ресурс] / А. Є. Литвин // Електронний інституціональний репозиторій Приазовського державного технічного університету. — 2011. — Режим доступу: \www/URL: <http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/4299/%D1%81%D1%82%D1%80.132.pdf?sequence=1>
6. Бабанін, О. С. Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світі [Текст] / О. С. Бабанін // Статистика України. — 2013. — № 1. — С. 22–28.
7. Агапов, В. Обзор и оценка перспектив развития мирового и российского рынков информационных технологий [Электронный ресурс] / В. Агапов, С. Яковлев, В. Патрушевич // Аналитический обзор Московской Биржи совместно с РБК. — 11.02.2015. — 54 с. — Режим доступа: \www/URL: <http://moex.com/n8686/?nt=106>
8. Ashish, N. Worldwide Big Data Technology and Services 2014–2018 Forecast [Electronic resource] / N. Ashish, D. Vesset // Analytical overview. — Sept. 2014. — Available at: \www/URL: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=250458>
9. Смирнова, А. В. Характеристика и тенденции развития мирового рынка информационных технологий в 2008–2013 гг. [Электронный ресурс] / А. В. Смирнова // Молодой ученый. — 2014. — № 8. — С. 590–593. — Режим доступа: \www/URL: <http://www.moluch.ru/archive/67/11402/>
10. Офіційний сайт Європейської ІТ обсерваторії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: \www/URL: <http://www.eito.com>
11. Офіційний сайт Міжнародного союзу електров'язку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: \www/URL: <http://www.itu.int>
12. Офіційний сайт Міжнародної корпорації даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу: \www/URL: <http://www.idc.com>
13. World's leading information technology research and advisory company [Electronic resource]. — Available at: \www/URL: www.gartner.com
14. The Statistics Portal [Electronic resource]. — Available at: \www/URL: <http://www.statista.com/statistics/203935/overall-it-spending-worldwide>
15. Сардак, С. Е. Глобальна регуляторна система розвитку людських ресурсів [Текст]: дис. ... докт. екон. наук: 08.00.02 / С. Е. Сардак. — Д.: ДНУ ім. О. Гончара, 2013. — 586 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Исследована структура мирового рынка информационных технологий: рынок компьютерного и офисного аппаратного обеспечения, рынок информационно-технологических услуг, рынок программного обеспечения. Проанализирована динамика и определены глобальные тенденции развития мирового рынка информационных технологий. Определены ведущие 15 стран по объемам расходов на информационные технологии, исследованы особенности их участия на мировом рынке информационных технологий.

Ключевые слова: структура, тенденции, рынок, информационные технологии, угрозы, вызовы, аппаратное обеспечение, программное обеспечение, информационно-технологические услуги.

Сардак Сергій Едуардович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна, e-mail: dnus@ukr.net.

Ставицька Алла Василівна, старший викладач, кафедра економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна, e-mail: alochka.v@mail.ru.

Сардак Сергей Эдуардович, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и управления национальным хозяйством, Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Украина.

Stavyts'ka Alla, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine, e-mail: dnus@ukr.net.

Sardak Sergii, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine, e-mail: dnus@ukr.net.

Stavyts'ka Alla, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine, e-mail: alochka.v@mail.ru.